

ilmida yorqin ko'rinib turadi. Ko'pchilik ilm izlanuvchilari frazeologik so'z birikmalriga ta'rif berganida ularni o'ziga xos terminlar bilan ifodalab kelgan. Frazeogik iboralar to'plamining ingliz tilida turli xil terminlar bilan aytilib kelinishi hozirgi va avvaldan kelinayotgan ushbu so'z birikmalarining turlicha nazariyalar orqali o'rganilib kelinayotganligini ifodalaydi.

Terminlarning qo'llanilish o'tkirligi ingliz tilida iboralar to'plamining qanchalik darajada o'rganilish imkoniyatining kengligi natijali ekanligin ko'rstib qo'ymasdan, shu bilan birga ushbu tildagi o'rganish obyektining ko'pligi yoki so'zlar ko'rsatkichlari, atamalarning unumliligi til o'rganuvchilar bilan til ilmida ilmiy izlanishlar olib boruvchilarda bir qancha chalkashliklarning yuzaga chiqaradi. Chunki tilni tadqiqot qiluvchilar dastlabki qadamlarin qo'yar ekan, ushbu tildagi ko'p terminlar va ular orqali ta'riflar ko'pligiga o'zining o'rganish obyekti haqida chalkashliklar kelib chiqishi va shu bilan birga tog'ri yo'nalishni topishda biroz esankirshlar paydo bo'lishdek holatlar mavjud bo'lishi mumkin.

Lekin, olimlarning olib borgan mehnatlarini o'qish o'rganish jarayonida til ilmiy izlanuvchilari ingliz tili frazeologiyasi va boshqa tillar frazeologiyasida iboralar to'plamining yetarlicha o'rganilmaganligining guvohi bo'ladi. Ammo, kerakli darajada tavsiflar, tushunchalarning bor bo'lishi qaysidur ma'noda til tadqiqotchilari uchun o'zi ko'zlagan yo'nalishini topib olishida va ular orqali o'rganish jarayonining natijali bo'lib, o'ziga xosligini payqab olishida tu'rтки bo'ladi. Til ilmida frazeologik turg'un so'z birikmalari o'rganilar ekan, ularni albatta berilgan tushunchalar bilan bir qatorda ularning klassifikatsiyalanishi, o'ziga xosliklarini ko'rib chiqishimiz, ushbu turg'un so'z birikmalarining qo'llanilish imkoniyatlarini bilishdek imkoniyat yaratadi.

Tilda iboralar to'plamining klassifikatsiyalanib o'rganilishi, ushbu tilda tadqiqot ishlarining amalga oshirilishiga, qo'llanilish uslublariga bo'lgan aniq bir yo'l ko'rsatkich sifatida xizmat qiladi. Chunki, berilayotgan tushunchalar, orqali til ilmida kerakli ma'lumotlar yig'ilishiga sababchi baza bo'lib xizmat qiladi. Ingliz tili iboralar to'plamining klassifikatsiyalanishi turli xil olimlar tarafidan turlicha nuqtai nazarlarda, nazariyalarda amalga oshirilgan. Ulardan rus olimlarining o'rni alohida ahamiyatli. Ular yaratgan iboralar klassifikatsiyasi frazeologiya ilmining keng taraqqiy etishiga sababchi bo'lib hisoblanadi.

Taniqli Rus olimi A.I.Smirnitskiy, u yaratgan frazeologik soʻzlarning turlanish oʻzgacha boʻlib uning klasifikatsiyasi quyidagicha koʻrinishga ega :

- Idiomalar
- Aʼnaviy frazalar
- Frazeologik birikmalar

Maʼlum bir qoidalarga boʻysingan holda idiomatik soʻz birikmalari ahamiyatli boʻlib kelib, oʻzida taʼsirchanligini orttiradi.

A.I.Smirnitskiyning nuqtai nazari boʻyicha frazeologik soʻz birikmalari baʼzi bir printsiplarga boʻysinadi va ular turgʻun soʻz birikmalari emas balki erkin soʻz birikmalariga tegishli ekanligini aytib oʻtgan. Misol tariqasida, u frazeologik soʻz birikmalarin idomatik soʻz birikmalari bilan solishtirib oʻtgan. Masalan, ingliz tilidagi baʼzi bir soʻzlar bor boʻlib , ular quyidagicha tushuntirilib boriladi:

“Reader – an easy book helping lerners

Skowcoach – a person who moves andacts slowly”

Erkin soʻz birikmalari boʻlsa solishtirmali holatda non-idiomatik boʻlib, ular quyidagicha misollarda keltirilgan:

“Tactful, bookish, boathouse.”

Frazeologiya ilmida oʻz mehnatlari bilan hissa qoʻshib, oʻziga xos yoʻnalishga ega boʻlgan olimlardan biri V.V.Vinogradov boʻlib, u frazeologik iboralar toʻplamini uʻch gururhga boʻlib oʻrgangan:

1. Pharaeological fusion – toʻlaqonli turda uning keltirib chiqaradigan maʼnosi oʻzi koʻrinib turgan soʻzlar bilan bogʻliq boʻlmagan birikmalar. Biz ularning asosiy maʼnosini berilgan matnli tekstda toʻliq oʻqib chiqish orqali bilib olamiz, koʻpincha ular koʻchma maʼnoda ifodalanilib keladi.
2. Parseological unities – toʻlaqonli turda non motivatsionlangan soʻzlar jamlanmasi boʻlib, ular metoforik koʻz qarashdan oʻz maʼnosin bildirib koʻrsatib keladi.
3. Parseological collocations – bu struktura tarkibidagi soʻzlar tildgi oʻziga xos birlashishlarni tashkil qilib keladi va ularning oʻrnini baʼzi maʼlum grammmatik

qoidalariga javob bergan holda o'zgarishlar kirita olshimiz mumkin. Lekin, ushbu holat unchalik darajada ko'p uchramaydi. Sababi, ular og'zaki nutqda tayyor holatida ko'p uchraganligi sababli ular avtomatik ravishda qo'llaniladi.

Frazeologiya ilmiga o'z mehnatlari orqali hissa qo'shgan Rus olimlaridan biri N.N.Amosova bo'lib, u so'z birikmalarining idiomalarga va frazemalarga bo'lib o'rganadi. Frazemalar, ular grammatik semantik nuqtai-nazardan bo'linmas bo'lib kelishi haqida o'z ta'riflarini berib o'tgan.

“Iboralar to'plami” deb o'z tushunchasini va aniqlamasini boshlovchi rus olimi A.V.Kunin Frazeologiya ilmidagi ishlagan mehnati aytarliq darajada diqqatga sazovar bo'ldi. U o'z izlanishlari natijasida frazeologik so'zlar birikmasini iboralar to'plami deb ilmga tushunchasini kiritdi. Ular o'z navbatida quyidagi guruhlariga bo'lingan:

- Phraseological units
- Phraseomatic units
- the mixed class of borderline cases.

Terminlarning rang-barangligi frazeologiya ilmida ko'p tushunchalarni keltirib chiqaradi. Bu o'z navbatida ushbu ilmning chuqurroq o'rganilishida keng imkoniyatlar qarshisida bilimlar ko'nikmasining taraqqiy etishiga sababchi bo'ladi.

Qoraqalpoq til ilmida ham frazeologik so'z birikmalarining o'ziga xos qo'llanilishiga ko'pgina ilmiy tadqiqotlar olib borilishi natijasida mazmunli fikrlar, bilim ko'nikmlari berib borilgan. Ulardagi o'ziga xosliklar orqali qo'llanilishdagi ahamiyati ko'zga ko'rinadi. Til ilmida ham frazeologik so'z birikmalarining o'rganilishida ko'pgina olimlarning o'zgacha fikr, mulohazalar va tasniflariga qarab frazeologiya ilmining natijali rivojlanayotganligining o'z ifodasini topganligini ko'ramiz. Frazeologik so'zlarning o'zgacha klassifikatsiyalanishi uning chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Frazeologik so'z birikmalari J.Eshbaev tarafidan quyidagicha guruhlariga bo'linib e'tibor qaratilgan:

- 1) Frazelogyalik birlik
- 2) Frazeologiyaliq ótlesiw

birikmasidan kuchsizroq bo'lib keladi, aynan o'zidek ma'noni bermasligi mumkin.

Ularga misol tariqasida,

- *“ Óziniń aǵayini Juman Quljanovtı shalǵayınıń ushın jawıp, aman qorǵap, hesh qanday shara kórmesten qutqarıp jiberiwdi kózde tuttı”*

(J.Seytnazarov)

- *“ Ol sózlerińdi qulaǵım shalıp tereń máńisin anlamay qaldım”*

(A.Bekimbetov)

- *“ Kóbirek jasaytuǵınıńa kóziń jete me ?”*

(X.seytov) [2,b11]

“Frazeologiyalıq dizbek” - ushbu frazeologik tasnif ham yuqorida nomi atalib o'tgan frazeologik birliklar tasnifi singari mazmunga ega bo'lib keladi. Gapdagi turg'un so'z birikmasi sifatida qo'llanilib kelishi, uning mazmunining obrazli taraflarga ega bo'lishi ushbu guruhga kiruvchi so'zlar tarkibining asosiy xarakteri bo'lib hisoblanadi. Gap mazmuniga alohida obrazlilik va o'zgachalik bag'ishlab gap va uning mamzmunining tasirli bo'lishiga xizmat qiladi. Ushbu xarakterli belgilari orqali so'zlar tarkibini tuzadi, qo'llanilishi jihatdan gap strukturasi grammatik va leksik tarafdin mustahkamlab beradi. Ushbu so'zlar qatoriga kirgiza olamiz quyidagi misollar orqali berilgan so'zlar birikmasini:

- *“ Bul usınıstı hámmе bir awızdan qabil aldı”*

(X.Seytov)

- *“ Kelgenlerin hesh kimgе sezdirmeу, ne bilgeni ishinde bolip ornina barıp, qalay kelgen bolsa solay jattı”*

(J.Seytnazarov)

- *“ Joldasları jaqqan ottı kórip quwanıştı qoyınına sıymaǵan Erpolat áste ǵana qosıq aytıp joldaslarına jetti”*

(M.Daribaev) [3,b 13]

Til ilmida frazeologik so'zlar birikmasi ko'pgina ilmiy izlanuvchilar tarafidan o'rganilib o'zlarining natijali mehnatlarin ilm sohasiga kiritib kelmoqda,ular tarafidan nazarda tutilgan ma'lumotlar, fikrlar til ilmining ilmiy tarafdin keng qamrovli taraqqiy etishiga sababchi

- *Jaqsiniñ jati bolmas, jamanniñ uyati bolmas*
- *Ustali el düzeler*
- *Bilegi juwan birdi jıgadı, bilimli mıñdı jıgadı*
- *Altaw ala bolsa, awzındağıni aldırar, tórtew túwel nolsa, tóbedegini túsiredi*
- *Kóz qorqaq, qol batır*

Xulosa

Har ikkala tilda ham qo'llanishi jihatdan frazeologik so'z birikmalari o'zgacha uslubda amalga oshirilib, ularning qo'llanilishi tarafdin qiladigan xizmati ko'rilayotgan mavzuga yoki yuz berayotgan holatlarda mazmundorlik ahamiyatini yuzga chiqaradi. Berilayotgan tavsiflar, turg'un so'z birikmalarning ma'no-mazmun jihatdan, qo'llanishi tarafdin tasvirlashda, o'rganilishida yangicha mazmundorlik kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J.Eshbaev, "Qaraqalpaq tiliniñ qisqasha frazeologiyalıq so'zligi", Nókis "Qaraqalpaqstan" baspasi, 1985
2. J.Eshbaev, "Qaraqalpaq tiliniñ qisqasha frazeologiyalıq so'zligi", Nókis "Qaraqalpaqstan" baspasi, 1985
3. J.Eshbaev, "Qaraqalpaq tiliniñ qisqasha frazeologiyalıq so'zligi", Nókis "Qaraqalpaqstan" baspasi, 1985
4. Gayane Girunyan, "English lexicology" 2009
5. A.V.Kunin "Курс фразеологии современного английского языка", 1996
6. I.V.Arnold, "Лексикология современного английского языка", «Высшая школа», 1986
7. R.S.Ginzburg, S.S.Khidekel, G.Y.Knyazeva, A.A.Sankin, "A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY" second edition, Moscow «ВЫСШАЯ ШКОЛА», 1979
8. E.Berdumarat uli, "Házirgi Qaraqalpaq tili leksikologiyası", "Bilim" baspasi, Nókis-1994

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

9. J.Buranov, A.Muminov, “ A practical course in English Lexicology”, T.; “O’qituvchi” 1990
10. “The Main Principles of English Phraseology/Classification of phraseological units”, <https://en.wikibooks.org>